

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY TARBIYASINING SHAKLLARI

Bahronova Muborak Istam qizi

Buxoro vioyati G'ijduvon tumani

22-DMTT uslubchisi

Annotatsiya: *Maqolada bolalar jismoniy tarbiyasining maqsad va mohiyati, bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar jismoniy tarbiyasi, maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari aniqlangan.*

Kalit so'zlar: *Jismoniy tarbiya, harakatli o'yinlar, sport turlari, ritmlilik, harakatlar koordinatsiyasi, fazoda mo'ljal olish malakasi, vestibulyar barqarorlik.*

“Hech bir narsa mamlakatni sport kabi tezda dunyoga mashhur qila olmaydi”

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov

Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiya nazariyasi - bu jismoniy tarbiyaning umumiy qonuniyatlari va bolaning shaxsiyatini shakllantirish haqidagi fan. U bolaning tug'ilishidan maktabgacha bo'lgan jismoniy tarbiya qonuniyatlarini va shunga muvofiq ta'lim va tarbiya jarayonida bolaning rivojlanishini boshqarishning umumiy qonuniyatlarini o'rganadi. Jismoniy tarbiyaning har tomonlama rivojlanish asosi sifatidagi alohida ahamiyatini belgilab beruvchi eng muhim vazifa - sog'lom, kuchli, qotib qolgan, quvnoq, sezgir, tashabbuskor, o'z

harakatlarini yaxshi biladigan, sport va jismoniy mashqlarni sevadigan bolani shakllantirishdir. , va maktabda o'rganish va faol keyingi ijodiy faoliyatga qodir. Har bir yosh davridagi bolaning potentsial imkoniyatlarining qonuniyatlarini bilish va hisobga olgan holda, jismoniy tarbiya nazariyasi jismoniy tarbiya kompleksining ilmiy asoslangan dasturini talab qilishni ta'minlaydi, ularning o'zlashtirilishi bolalarning zaruriy darajasini ta'minlaydi. jismoniy tayyorgarlikdan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasida salomatlikni saqlash komponenti tananing normal ishlashi uchun zarur bo'lgan gigiena ko'nikmalari va qobiliyatlari tizimini, shuningdek, jismoniy tarbiyani yaxshilashga qaratilgan mashqlar tizimini tashkil etuvchi qadriyatlar va munosabatlar tizimini o'z ichiga oladi. o'ziga, kiyimiga, yashash joyiga, atrof-muhitga g'amxo'rlik qilish ko'nikma va malakalari. Ushbu komponentda kun tartibiga rioya qilish, ovqatlanish, ish va dam olishni almashtirish alohida rol o'ynaydi, bu yomon odatlarning shakllanishiga, kasalliklarning funktsional buzilishlarining oldini olishga yordam beradi, ruhiy gigiena va o'quv jarayonining psixoprofilaktikasini o'z ichiga oladi. atrof-muhit salomatligi omillaridan foydalanish va tiklanishning bir qator o'ziga xos usullari zaiflashdi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiya tizimini takomillashtirish ko'p jihatdan ushbu yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash usullarining ilmiy asoslilik darajasi bilan belgilanadi. Bolalikda hayotiy asosiy, tayanch-harakat ko'nikmalari va qobiliyatlari shakllanadi, harakat tajribasining asoslari yaratiladi, harakat alifbosi o'zlashtiriladi, ularning elementlaridan keyinchalik insonning barcha harakat faoliyati shakllanadi. Agar bolalarning jismoniy faolligi intellektual, hissiy va boshqa sohalarni rivojlantirishning sharti va rag'batlantiruvchi omili ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, maktabgacha yoshdagi

bolalarning jismoniy tarbiyasi masalalarini jadal ilmiy ishlab chiqish zarurati ayon bo'ladi.

Jismoniy tarbiya-ma'naviy ruhiy kamolotning asosi. Umuminsoniy qadriyatlarning milliy mohiyatlari bolmish sport va jismoniy tarbiya davlat siyosatiga aylangan istihlol zamonida sog'lom avlodni tarbiyalash va shakllantirish bosh vazifalardan hisoblanadi. Bu-jismoniy tarbiya va sport borasidagi milliy kontsepsiyaning asos-mohiyatidir. Jismoniy tarbiya va sport barcha yoshdagi fuqarolar uchun suvu havodek zarur kundalik ehtiyojdir. Xalq ta'limi ushbu qadriyatsiz tasavvur qilinmagan va qilinmaydi ham.

Jismoniy tarbiya nazariyasining umumiy masalalari. Jismoniy tarbiya nazariyasi – aqliy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasi bilan chambarchas bog'liqdir.«Ta'lim to'g'risidagi qonun», «Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi», «Sog'lom avlod Dasturi» jismoniy tarbiya bo'yicha bir qancha vazifalarni amalga oshirishni nazarda tutadi: Bog'cha va maktab yillaridan boshlab farzandlarini oilaviy hayotga ruhan va jismonan tibbiy tayyorgarliklarini yaxshilash va shu maqsadda maxsus qollanmalar asosida dars o'tish.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasining vazifalari. Jismoniy tarbiya tizimining barcha boginlaridagi yagona maqsad: bolalarni hayotga, mehnat va Vatan himoyasiga tayyorlash ishini amalga oshirishdir. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalashning vazifalari, ularni yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda berilgandir. Maktabgacha tarbiya muassasalarida jismoniy tarbiyaning quyidagi vazifalari mavjuddir. 1. Sog'lomlashtirish vazifalari. 2. Ta'limiy vazifalar. 3.Tarbiyaviy vazifalar. Sog'lomlashtirish vazifalari 4. Hayotni saqlash va sog'liqni mustahkamlash

Jismoniy tarbiya vositalari Texnika taraqqiyoti davrida jismoniy tarbiya va sportga katta ahamiyat qaratilmoqda. Chunki, texnik taraqqiyot davrida insoniyat jismoniy mehnatdan ozod bolib, eng havfli «kam harakat qilish» kasalligiga uchramoqda, bu esa qon-tomir tizimining kasalligiga olib k e ladi. Shuning uchun, oxirgi yillarda davlatimiz tomonidan chiqarilgan «Jismoniy tarbiya va sport» boyicha qonun va «Sog'lom avlod uchun» farmoni va dasturi bolalarning ma'naviy va jismoniy rivojlanishi, ularning sog'lom, mehnatsevar, baxtli bo'lishlari to'grisidagi g'amxorlikdan dalolatdir. Shunday ekan, bolalarni jismoniy va har tomonlama rivojlanishi uchun jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanmogimiz muhimdir.

Harakatli o'yinlar jismoniy tarbiyaning asosiy vositasidir. harakatli o'yinlar bolalarning harakat faoliyati jismoniy rivojlanishiga, harakat ko'nikmalari va jismoniy sifatlarning shakllanishiga, organizmning funktsional faoliyatini oshirgan va emotsional quvnoqlik tuyg'ularini kuchaytirgan holda salomatlikni mustahkamlashga ijodiy ta'sir etadi. Harakatli o'yinlarni o'tkazishda erishiladigan sog'lomlashtirish samarasi bolalarning o'yin faoliyati jarayonida yuzaga keladigan va bola ruhiyatiga yaxshi ta'sir etadigan ijobiy emotsiyalar bilan uzviy bog'liqdir.

Jismoniy mashqlar va sport turlari Bolalarning harakat faoliyatini tashkil etishda sport oyinlari va mashqlariga katta o'rin beriladi. Changida yurish, konkida, chanada uchish, velosipedda, samakatda, sport rollerda yurish, shuningdek suzish sport mashqlariga mansubdir. Ularning barchasi asosiy mushak guruhlarini mustahkamlashga, suyak, yurak-tomir, nafas olish va nerv tizimlarining rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari mashg'ulotlar jarayonida bolalarda jismoniy sifatlari (chaqqonlik, tezkorlik, chidamkorlik...), shuningdek, ritmlilik,

harakatlar koordinatsiyasi, fazoda mo'ljal olish malakasi rivojlanadi. Velosipedda yurish, konkida uchish vestibulyar barqarorlikni rivojlantiradi.

Bola shaxsining rivojlanishiga o'yinning ko'rsatadigan ta'siri shundan iboratki, u orqali bola kattalarning yurish – turishi, o'zaro munosabati bilan tanishadi, bular uning o'z xatti-harakatlari uchun namuna bo'lib xizmat qiladi; bola o'yinda muloqot olib borishning asosiy ko'nikmalarini, tengdoshlari bilan munosabat o'rnatish uchun zarur sifatlarni o'zlashtiradi. Bolani butunlay qamrab olgan o'yin uni zimmasidagi rolga muvofiq qoidalarga bo'ysunishga majburlaydi, his-tuyularning rivojlanishi hamda xatti harakatlarni iroda orqali boshqarish qobiliyatining takomillashishiga ko'mak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tursunov U., «Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi», o'quv qo'llanma, Kokon,
2. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi, darslik, tarjima, T., «O'qituvchi», F. Xojayev, T. Usmanxojayev.
3. Boshlangich sinflarda jismoniy tarbiya, oquv qollanma. T., "O'qituvchi", A. Abdullayev.
4. Jismoniy tarbiya vositalari. Okuv qollanmas. Fargona,